

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

© 2022

А.Е. Городецкий¹

О ПРОГНОСТИЧЕСКОМ ПОТЕНЦИАЛЕ ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ*

Ключевые слова: *классическая политэкономия, прогностический потенциал, теория и практика, альтернативы трансформации, ловушки цифровизации.*

О профетической силе российской экономической науки. О количестве, не перешедшем в качество. О профетической силе современной экономической теории приходится говорить потому, что нынешним адептам неolibерального крыла как в науке, так и во власти присуща, по сути, религиозная вера в возможности «невидимой руки рынка» и их концептуально-стратегическая деятельность часто носит характер пророчеств и прорицаний. Не случайно одним из основных аргументов в спорах стало утверждение/клише «я убежден». В истории российских реформ, которые имели место быть за последние 30 лет, российская экономика, обеспеченная самыми современным идеями и научными положениями теоретического мейнстрима, получила впечатляющее количество концепций и стратегий социально-экономического развития, долженствующих привести в соответствие желаемое и действительное.

1990-е годы. Государственная стратегия устойчивого развития РФ на срок до 2005 г., разработанная согласно указу президента РФ Бориса Ельцина от 1 апреля 1996 г. и одобренная правительством РФ в декабре 1997 г.

2000-е годы. «Основные направления социально-экономической политики правительства на долгосрочную перспективу» («Стратегия-2010», «Программа Г. Грефа»). Документ в урезанном варианте (без проекта реформы госуправления) был одобрен правительством в июне 2000 г., но в виде нормативного акта принят не был. В 2010 г., оценивая итоги «Стратегии-2010», М. Дмитриев заявил, что она была выполнена только на 36%².

¹ **Городецкий Андрей Евгеньевич**, доктор экономических наук, профессор, руководитель научного направления «Институты современной экономики и инновационного развития» Института экономики РАН, Москва, Россия (aegorod@mail.ru).

* **Цитирование:** Городецкий А.Е. (2022). О прогностическом потенциале политэкономической науки // Вопросы политической экономии. № 4 (32). С. 114-131.

DOI: 10.5281/zenodo.7522016 <https://zenodo.org/record/7522016>

УДК: 303.0; 330.101; 330.3; **ББК:** 65.011; 65.013.

² Михаил Эгонович Дмитриев, президент фонда «Центр стратегических разработок». URL: <https://www.forbes.ru/column/50383-strategiya-2010-plan-y-i-rezultaty> (Дата обращения: 03.08.2022).

Концепция долгосрочного развития России до 2020 г. (КДР-2020). Несчастливая судьба непризнанного ребенка: мировой финансовый кризис и «кризис жанра». Вторая редакция Концепции-2020. «Итоговый доклад о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 года «Стратегия-2020: Новая модель роста – новая социальная политика». «Стратегия-2020» так и не была рассмотрена и утверждена правительством.

«Майские указы». 11 указов Президента РФ №№ 596-606 от 07.05.2012 г., содержащие 218 поручений, которые предполагалось исполнить в 2012-2020 годах.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Указ Президента РФ от 21 июля 2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2035 г. и до 2050 года скорее всего почили «в бозе» в связи с принципиально новыми условиями пандемии коронавируса, мирового кризиса и его кульминации в феврале 2022 года.

Столь обильное концептуально-стратегическое творчество не принесло ожидаемых результатов. Россия была ввергнута в глубочайший системный кризис, совершила беспрецедентный трансформационный откат к истокам «дикого капитализма», не-суверенного коллаборационистского, полукриминального и насквозь коррумпированного государства, периферийного компрадорского капитализма с архаичной экономикой и классовый структурой эпохи первоначального накопления капитала. Национальной трагедией стала глубокая деиндустриализация экономики, технологическая деградация некогда второй экономики мира, последствия которых до конца не преодолены и по сей день. И сопровождавший эти процессы абсолютный социальный провал государства, превращенного в политического «смотрящего» по защите классовых интересов главных интересантов (разросшейся как на дрожжах олигархии) и необратимостью этих губительных процессов. Попытки повернуть вспять эти деструктивные тенденции носили сугубо противоречивый и бессистемный характер челночных политических решений, устойчивость «ручного управления, критически низкий уровень управляемости экономикой.

Сказанное позволяет судить достаточно строго теоретическую продуктивность для реальной экономической политики и экономики господствующего в нашей экономической науке «Мэйнстрима». Конечно, требовать от фундаментальной экономической теории точности в предсказаниях/научных прогнозах сродни провидению ветхозаветных пророков и великих духовных прозорливцев и подвижников веры было бы несбыточным ожиданием. Вместе с тем, столь долговременная и очевидная неспособность хоть как-то проектировать будущее носит вполне неоспоримый характер.

О провиденциальной роли³ и прогностическом потенциале классической теоретической политэкономии. В современном научном сообществе нередко при знаком хорошего тона считается скептическое отношение к Марксу и классической

³ Исследуя тему воли и власти в работах Ницше, А. Конфисахор писал: «Знание и воля – неперемные атрибуты власти. Знание наделяет власть осмотрительностью, провиденциальной способностью и обоснованностью, а воля обеспечивает необходимую для достижения поставленных целей активность (Конфисахор, 2019).

марксистской политической экономии. В среде российского теоретического бомонда достаточно популярен антимарксистский нигилизм. Есть точки зрения, которые вообще выводят теоретическую политэкономия из иерархии экономических наук, утверждая, что сегодня ее роль играют некие универсальные и/или общие экономические теории, отражающие те или иные стороны функционирования экономики и соответствующие методы их исследования (Сидорович, 2018. С. 5-20). Имеют место попытки теоретического упразднения категорий общественно-экономической формации, производственных отношений, трудовой теории стоимости, цены и денег, собственности, классового подхода и классовых противоречий, классовой структуры общества, других нетленных истин, через которые производственные отношения реализуют свое историческое бытие, обнаруживают содержание, формы и вектора исторического развития.

Особенно потенциал научного предвидения проявляется на стыках исторических эпох, когда преходящее благополучие и социально-экономическая стабильность взрываются обостряющимися противоречиями и вновь обнажают все родовые, глубинные отношения, связи и противоречия классического капитализма как формации. Кризисы – финансовые, экономические, социальные, экологические – настоятельно диктуют преодоление накопленных деформаций и диспропорций в международных и внутренних производственных отношениях, в том числе через формирование новых, адекватных общественно-экономических форм, пропорций (международных, региональных, внутринациональных) расширенного воспроизводства, социальных структур, властно-политических институтов и геополитических конфигураций. Анализ этих процессов дает богатый материал для научного предвидения и широких социально-экономических обобщений.

Эпизод из прошлого как воспоминание о будущем. Об уроках социального/политэкономического мышления академика Л.И. Абалкина. Л.И. Абалкин особо интересен на рубеже советских хозяйственных – российских рыночных реформ (первого десятилетия рыночных реформ 1990-х и реформ второго поколения 2000-х, и сегодня, в канун четвертого десятилетия рыночных реформ). Леонид Иванович не только разработал теорию социальных альтернатив. Он явился одним из зачинателей вариантного социального сценарирования при разработке стратегических горизонтов социально-экономического развития.

Академик Абалкин предстает как самый *серьезный социальный мыслитель*. Он сумел не только понять и описать теоретически генеральные тенденции и закономерности развития страны – выход на траекторию системных реформ в противоположность концептам «совершенствования», «экономических экспериментов и т.д. Как социальный мыслитель, он предвидел и предчувствовал гораздо дальше и глубже. Уже в своей «тронной речи» при вступлении в должность директора Института экономики АН СССР в 1986 году Л.И. Абалкин, при переполненной аудитории, собравшей почти всю научную общественность столицы, многих ученых из провинции, высказал фундаментальную идею о необходимости *всестороннего обновления всей системы производственных отношений*, этого «неприкасаемого базиса» идеологии и политической экономии социализма. Не просто углубление хозрасчета и даже не реформа хозяйственного механизма, но именно *реформирование базовых производственных отношений*. Из этого фундаментального социально-экономического прогноза и выросла в последующем его революционная

идея – «нужен переход не к абстрактному рынку, но к регулируемой социально ориентированной рыночной экономике» (Институты современной экономики России..., 2013. С. 13-18).

Этот сценарий не состоялся, и не потому, что он концептуально оказался не верен и/или не выдержал проверку практикой. Уже в конце 90-х, в условиях безраздельного господства в российской экономической науке и экономической политике представителей неолиберальных школ экономической теории, академик Л.И. Абалкин в книге «Россия-2015: оптимистический сценарий» представил глубоко обоснованную политэкономически теоретико-концептуальную альтернативу модели шоковой терапии, которая, невзирая ни на что, продавливалась в ходе Ельцинско-гайдаровских рыночных реформ (Россия-2015, 1999). Многие из того, что предлагалось, было реализовано в антикризисной стратегии Е.М. Примакова – Ю.Д. Маслюкова в 1998-1999 годах и за два года купировало последствия, кризиса и дефолта, подвело страну к будущему 7-летнему (пусть и экспортно-сырьевому) росту. И можно только гадать, как бы пошло развитие страны, если бы этот, основанный на идеях и модели регулируемой социально-ориентированной рыночной экономики, традициях методологической культуры советского политэкономического знания, учете зарубежного опыта успешных модернизаций как в Китае, так и в странах Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, едва наметившийся курс не был бы резко свернут совместными усилиями олигархических кланов и неолиберальной власти (Абалкин, 1987; 2002; 2004; 2012; Курс переходной экономики..., 1997; Россия-2015..., 1999).

Значительная роль в творческом развитии классической политической экономики и ее роли в понимании глобальных трендов развития в однополярном мире глобального доминирования США и коллективного Запада, сыграли ученые кафедры политической экономики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. По сути, в условиях глубокого кризиса марксистской политэкономической мысли в среде официозного научного сообщества «постсоциалистических демократий», повсеместной «смены вех», была представлена обновленная развернутая версия марксистской теоретической политэкономии современного капитализма от «рассвета до заката», т.е. слома всего устоявшегося за последние 30 лет экономического миропорядка (Бузгалин, Колганов, 2015а, 2015b; Бузгалин и др., 2018). В рамках этого научного направления активно прорабатывались темы посткапиталистической (постэкономической) формации, в основе которой конституирующее значение имеет не индивидуализм и конкурентно-рыночные отношения, а коллективизм, отношения солидарности, сотрудничества, взаимопомощи, восходящие еще к идеям Петра Кропоткина⁴.

На наш взгляд, очень серьезный вклад в развитие отечественной теоретической политэкономии, ее теоретико-прогностический потенциал, внес ученый-политэконом из Санкт-Петербурга С.Т. Рязанов (Рязанов, 2016; 2019), показавший, что время не отменяет К. Маркса, его вклад в развитие теоретической политэкономии, но таит в себе новые возможности развития методов политэкономического исследования, обнаружения, осмысления и понимания современных новых реалий в содержании и формах развивающихся производственных отношений.

⁴ Рябов П. Петр Кропоткин: солидарность, а не конкуренция // Эксперт. № 30. 25 июля 2022. URL: <https://expert.ru/expert/2022/30/petr-kropotkin-solidarnost-a-ne-konkurentsya/?ysclid=I717so3bty137389733> (Дата обращения: 18.08.2022).

Новый взгляд на горизонты применения цивилизационного подхода (наряду с формационным) в системе методов политической экономии и его использование в концептуально-стратегическом проектировании социально-экономического развития России был предложен в конце второго десятилетия 2000-х годов профессором Ю.В. Яковцом (Яковец, 2018).

Существо фундаментального водораздела: о новых вызовах и угрозах безопасности и развитию. Сегодня социально-экономическое развитие России вынуждено идет в экстремальных условиях обострения всех ключевых противоречий меняющегося мира. Оно отягощается непреодоленными последствиями посткризисной (2008-2009 гг.) большой стагнации (Городецкий, Зиядуллаев, 2019), продолжающейся пандемии, экономического кризиса, а также специальной военной операции (СВО) на Украине, за которой стоит геополитическое и военное противостояние России и США, коллективного Запада.

Контуры модели нового экономического и политического миропорядка только-только обретают свои очертания, за ее окончательный вид ведется жестокая и бескомпромиссная борьба. За этой борьбой скрывается целая переходная эпоха, ознаменованная системным трансформационным кризисом. Научные предвидения об устойчивых характеристиках и формах этих процессов в целом находят свое подтверждение. Но все же предвидеть переход кризиса в столь острую, критическую фазу не удалось практически никому. Сегодня мы наблюдаем взрыв всего порядка мироустройства, находящегося в процессе перехода от однополярного к многополярному, полицентрическому миру.

В этих условиях становится актуальным еще одно положение марксистско-ленинской политической экономии: в условиях системных кризисов капитализма возрастают угрозы прихода к власти фашистских и нацистских режимов, предназначение которых является развязывание мировых войн как крайнего средства выхода из системного кризиса.

О нацистской идеологии и фашистском государстве как старой/новой экзистенциальной угрозе развитию и безопасности. Фашизм как экзистенциальная угроза безопасности сегодня: он родом из переписывания истории. Он возвращается на политическую арену в новом облики. Мы хорошо знаем, что такое классический фашизм и фашистское государство.

Сегодня фашизм перестал быть исключительно типом политического и экономического устройства. Он превратился в формы и инструменты политических и военных технологий – «инструментальный фашизм» – которыми могут оперировать страны с традиционно демократическим политическим устройством, рыночными типами экономики. Возникли и разнообразные институты политического аутсорсинга инструментального фашизма (как «грязной работы») клиентам и зависимым от США государствам.

Инструментальный фашизм является идеальным средством взлома всех идеолого-политических и военно-стратегических красных линий, которые легко преступаются при фундаментальных обострениях борьбы за облик будущего миропорядка и место в нем. Кто сегодня главный спонсор наиболее одиозных движений и режимов? Непременный участник гуманитарных интервенций и цветных революций? Для кого инструментальный фашизм давно стал средством продвижения собственных интересов и правил по всему миру?

Нас заботят военно-биологические лаборатории по всему миру... А в каких военно-биологических лабораториях выращиваются нечеловеческие существа, изуверы, военные преступники, которые тиражируются и используются в войнах и практиках локальных конфликтов, международного терроризма, цветных революций, заговоров и госпереворотов? А то, что сегодня происходит на Украине, очень похоже на прелюдию новой большой войны. На эти вопросы необходимо давать ясные и прямые ответы.

Можно предположить, что мир вступил в полосу фундаментального водораздела и определения новых, пока не очень ясных рубежей развития и безопасности.

О научной картине будущего как борьбе людей и идей. Сегодня попыток заглянуть в будущее более чем достаточно. Но согласны ли мы с неолиберальными прогнозами возврата в общечеловеческую цивилизацию, безинфляционное благоденствие, «устойчивое развитие» с темпами роста на грани статистической ошибки; отсутствием технологического суверенитета и очередным пришествием вторичной, имитационной, теперь уже «цифровой» экономики? Устраивает нас грядущая промышленная революция 4.0 рецептам мондиалистов и глобалистов от Римского клуба и Давосского Международного экономического форума? Или счастливое экологическое будущее на основе «Зеленой энергетической повестки». Это вопросы не риторические, и им нет конца и края.

А где тот интеллектуальный ресурс, который способен сформулировать позитивную инициативу? И здесь следует согласиться с тем, что это – теоретическая политэкономия как наука, которая изучает, осмысляет и ищет смыслы и понимания Человека как высшей ценности в этом бесконечно меняющемся мире, истории, в его материальной и творческой деятельности, отношениях людей и, конечно, в их экономических отношениях. В этих многомерных пространствах социума и реализуется, и овеществляется его сущность как человека творящего и созидającego. Возникают идеи, потребности, интересы, мотивы и стимулы человеческой жизнедеятельности, составляющие «перпетуум мобиле» экономики и общества, в конечном итоге – человеческих цивилизаций.

Об истоках и понятии форм видимости реальных отношений. Развитие К. Марксом теории превращенных форм проявления производственных отношений стало фундаментальным научным открытием, позволившим, в рамках трудовой теории стоимости, объяснить реальный мир капиталистической экономики периода свободной конкуренции.

Но у Гегеля, философия которого капитально повлияла на развитие марксистской методологии, была и следующая ступень в диалектике формы и содержания – видимости/кажмости как формы бытия содержания (или отсутствия такового) (Мамардашвили, 1968).

Использование этого методологического концепта может существенно помочь в описании экономической действительности как конфликта мира видимостей и мира реальностей.

Формы видимости, в отличие от превращенных форм проявления содержания, являются не только результатом распределительных и перераспределительных отношений. Их источником является вторжение в мир объективных экономических отношений внеэкономических сил и неправовых, сугубо волевых отношений. Это искажает бытие формы и скрывает, в потенции, даже разрывает связь с истинным

содержанием (например, доллар как международная резервная валюта и его золотое содержание и товарное наполнение). Социально-экономическая стабильность отрывается от объективного экономического равновесия. То же происходит с деньгами, кредитом, ценами, издержками производства. Мир фиктивного капитала превращается в «мир воздушных замков». Оказывается, что феерические долги и дефициты не делают государства и национальные экономики банкротами, и могут соседствовать, и даже поддерживать видимое экономическое благополучие. Все возможно в глобальном мире, живущем по модели финансовой экономики. В свое время господство и монополярная власть видимостей взорвала экономический строй социализма и советского государства. Сегодня этот опыт повторяют США и коллективный Запад как система экономической и политической клиентелы и зависимых экономик.

Даже технический прогресс может превращаться в свою видимость, что происходило до последнего времени в России. Информационное общество, условно говоря, есть (компьютеры, смартфоны, интернет вещей и прочие аксессуары), а собственного производства микроэлектроники нет. Другой пример, когда реставрация административно-командной системы в рамках квазилиберальной власти входила в симбиоз с процессами цифровой трансформации, лишь поднимая на недостижимую высоту силу правящего класса и бюрократическое обременение экономики и общества. В этом контексте, по аналогии, не лишне дать научную критику и утопии промышленной революции 4.0 по доктору Швабу, «зеленой повестки», «пандемии» экспорта пресловутых ценностей и правил по рецептам коллективного Запада для остального «неправильного мира».

Видимости как конфликт экономических институтов и реальных экономических отношений. Характерно, что видимости могут порождаться острыми противоречиями институтов и реальных материальных экономических отношений. И трансплантация институтов по В.М. Полтеровичу – это только видимая по своим последствиям часть. Эти видимости превращаются в фикции, пародии на реальную жизнь, убивая все ростки нового, содержательного, способного к развитию и социально-экономическому прогрессу. Одним из основных «творческих источников» фикций общественно-экономических отношений являются информационные войны, формирующие пространства лжи и зла, и превращающие фейки в постоянный спутник и декорум жизни. Устойчиво и продолжительно этот конфликт существовать не может. Он взрывает социально-экономические системы, вызывая к жизни новые, отвечающие реалиям институты.

Демократические ценности, общественный выбор и реалии мира видимостей. Краеугольной категорией теорий общественного выбора, новой политэкономии, новой институциональной теории является система ценностей норм, правил, интересов, уподобляющих политические институты и механизмы свободному рынку, и описывающие функционирование демократических сообществ и их влияние на экономику. Транзитный миропорядок по существу сопровождается фактическим обрушением традиционных ценностей, на которых зиждется буржуазный западный мир – верховенство закона, свободные, прозрачные и честные выборы, политическая и экономическая конкуренция, свобода слова и печати, неприкосновенность частной собственности, неприкосновенность частной жизни и личного пространства, неприкосновенность границ в рамках послевоенного ялтинского

мира, центрирующая роль ООН и т.д. Язык дипломатии уступает место языку давления, принуждения, ругани и перепалки. И завершающий «мазок» – универсализм культуры мутировал сначала в мультикультурализм и политическую толерантность, а затем и в «культуру отмены».

Культура отмены непосредственно направлена на «выворачивание наизнанку» сознания и самосознания, самого нутра человека, лишение его природной, цивилизационно-культурной, национальной и даже этнической идентичности. Происходит подмена ценностей и этических норм, повсеместно возникают рецидивы лжемессианства, лжемиссионерства, культов национальной исключительности вплоть до расизма и шовинизма, искусственной и агрессивной пассионарности (раньше «Deutschland vor allem ... Gott ist mit uns»; ныне «Україна по-над усе»). Понятие красных линий утрачивается. Само содержание войны приобретает характер глобального вооруженного конфликта, экзистенциальной войны за сохранение самого существования Человека, человечества, стран и народов, суверенных государств. Соответственно моральность и моральная оценка уходит из экономического дискурса. На смену ей приходит тема поощрений-наказаний за правильное или неправильное поведение. В этих условиях политическая экономия сохраняет свое достоинство как социальной теории, отстаивая право науки на моральное суждение и отстаивание социальной справедливости. И в центре ее внимания остается Человек как «ансамбль общественных отношений» (Маркс, 1974), действительно реализованная и постоянно утверждающая себя в созидании творческая личность.

О политэкономическом подходе к цифровизации и цифровой экономике. Для нас, в отличие от упрощенных подходов, важно, что цифровизация – это не только насыщение экономики, общества, быта людей цифровыми технологиями. Это создание собственной фундаментально-научной, образовательной, научно-технологической, технологической, промышленной, социально-экономической и культурной базы цепочек создания нано- и микроэлектроники как за счет импортозамещения, так и встраивания в глобальные цепочки добавленной стоимости⁵.

Цифровизация, глобальные цепочки и монополизация рынков в области микропроцессоров и литографов. Микроэлектроника является чрезвычайно глобализированным производством, цепочки специализации и кооперирования, создания добавленной стоимости в производстве электроники и цифровых технологий разбросаны по всему миру. При этом здесь чрезвычайно велики и степень монополизации производства: так микропроцессоры (наилучшие и наиболее современные) создаются тайваньской фирмой TSMC (аббревиатура от англ. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), литографы – нидерландской компанией ASML – крупнейший производитель литографического оборудования для микроэлектронной промышленности (изготовления СБИС, микросхем памяти, флеш-памяти, микропроцессоров и т.п.). Оборудование ASML используется в разных странах, компания имеет более 60 пунктов обслуживания в 16 странах.

⁵ Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы». URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705100002?ysclid=lb0012ng4z308389441> (Дата обращения: 23.08.2022); Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/001201805070038?ysclid=lb005zs2xx359736601> (Дата обращения: 23.08.2022).

Кроме того, в мире сложилась такая ситуация, что создание и производство микроэлектроники полного цикла имеется только в 3-х странах – В США, Японии и Южной Корее. Сегодня существуют три модели построения электронной промышленности: 1. Американско-японско-корейская (создание полной цепочки производства); 2. Китайская (массовое контрактное производство и сеть дизайн-центров); 3. Европейская (развиваются сегменты электронной промышленности, тесно связанные с другими приоритетными областями экономики)⁶.

В России за годы реформ сложилась практически полная импортозависимость в области современных цифровых технологий, очевидный застой в развитии микроэлектроники, невысокие места в международных рейтингах цифровизации экономики. Сначала сдвоенный удар пандемии коронавируса COVID-19 и сопряженного с ним глобального экономического кризиса привели к обрушению цепочек создания, производства и реализации в производстве микро- и нанoeлектроники. Ситуацию еще более усугубили развязанные Западом с начала 2022 года санкционные войны, практически отрезав Россию от международных рынков капитала и радиоэлектронной продукции. Это значительно повысили риски торможения исполнения проектов и программ развития радиоэлектронной промышленности, и соответственно цифровизации экономики. По сути, эти обстоятельства объективно препятствуют достижению цифрового суверенитета, который является стратегической целью национальных проектов и программ по развитию цифровой экономики.

Указанная ситуация чревата опасностями и рисками принятия половинчатых решений в области стратегий развития цифровой экономики. Очевидно, что нам нельзя не ориентироваться на создание полного цикла создания и эксплуатации цифровых технологий. Но этот путь не близкий и чрезвычайно капиталоемкий, он связан с развитием комплекса взаимосвязанных отраслей, устойчивой специализации и кооперации, как по вертикали, так и по горизонтали, качественной перестройки системы профессиональной подготовки кадров, изменения менталитета в среде сообщества программистов, специалистов в области планирования и государственного управления, повышения общей информационной культуры общества, в особенности, сетевых сообществ. Здесь высоки риски отклонения от принятого курса и неисполнения соответствующих решений, имитации импортозамещения путем простой смены поставщиков и так далее. С другой стороны, микроэлектроника нужна здесь и сейчас, и наряду с решением долгосрочных, стратегических задач, надо развивать и так называемые «договорные производства», которые осуществляют сборку из поставляемых комплектующих изделий с постепенным повышением степени локализации необходимых компонентов конечной продукции. Эта модель успешно апробирована Китаем, и она может послужить образцом для «умной» стратегии цифровизации.

Об опасностях рецидива имитационного подхода к цифровизации. Нуждается в осмыслении и переосмыслении избранный еще в советское время имитационный путь развития информационных технологий. Долгое время, вплоть до конца 60-х годов, Россия была в числе лидеров развития радиоэлектроники и полупроводников. Вместе с тем, переход на американские стандарты X-386⁷ практически

⁶ См. Приложение 1.

⁷ См. Приложение 2.

вытеснил все перспективные направления развития советской микроэлектроники, хотя у нас они более разнообразны и, как минимум, не менее конкурентоспособны. Эти ошибки определяли и суть стратегий и программ развития радиоэлектронной промышленности; становления информационного общества в 90-е – начале 2000 гг. Сегодня опасность повторения этой ситуации весьма высока.

Эксперты, аналитики, научное сообщество не раз указывали на опасность массового оттока IT-специалистов за рубеж, в особенности за последние два года⁸. Проблема, однако шире. В IT – сообществе бытует устойчивое неприятие к идеям разработки собственных операционных систем общего назначения и своего парка основного ПО для нее. Здесь наличествуют и привычки, и инерция мышления программистской среды из 90-х, и дороговизна подобных разработок, и сложность адаптации современных цифровых систем в бизнесе и госуправлении при отказе от привычных открытых операционных систем типа линукса и других западных продуктов. Более того, по сообщениям интернет-источников, в сообществе программистов идут неофициальные консультации о массовом организованном отъезде из страны⁹.

Неравномерность социально-экономического развития российских регионов и цифровизация: риски углубления цифрового неравенства. Одной из серьезных проблем российской экономики является значительная региональная дифференциация развития... Цифровизация может стать одной из фундаментальных ее проблем. Она может способствовать смягчению социально-экономической дифференциации регионов, а может и углубить ее.

Мы уже были свидетелями того, как новая административно-командная система, новый бюрократический класс адаптирует и подчиняет цифровые технологии, использует для усиления административного давления и умножения бюрократической власти в экономике, провоцирует различные злоупотребления и недостатки в государственном управлении, предоставлении государственных услуг гражданам. Региональные и муниципальные уровни власти от этого не застрахованы, и следствием этих искажений может быть возрастание цифрового неравенства. Необходимо тщательно мониторить и контролировать равномерность развития цифровизации, разумно сочетать усилия федерального центра и регионов, муниципальных территорий, бизнеса. Должен быть специально отоброшен государственный и общественный контроль. Цифровой должна стать не только экономика, должен быть сформирован цифровой уклад жизни, когда цифровые технологии в образовании, здравоохранении, культуре, интернет-СМИ, интернет вещей стали бы общедоступным достоянием граждан России, как когда-то ими стали пресловутая «тарелка» (радиоточка), потом телевидение и телефон, ныне сотовая связь и домашний компьютер. И в этой части национальные проекты «сбережение народа» и «развитие цифровой экономики» должны быть планомерно-программно-скоординированы и оперативно регулируемы.

Отметим более конкретные вызовы и угрозы цифровой трансформации (Халин, Чернова, 2020). В числе явных вызовов и конкретных угроз цифровизации для

⁸ IT-компании экспортируют сотрудников. Специалисты готовятся массово покидать страну. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5237954> (Дата обращения: 28.07.2022).

⁹ Что не так с российскими программистами? URL: <https://zen.yandex.ru/media/electromozg/chto-ne-tak-s-rossiiskimi-programmistami-61af7dcb1b277717a0caf1fe/> (Дата обращения: 27.07.2022).

России обозначены¹⁰ проблемы: обеспечения прав человека в цифровом мире, сохранности цифровых данных пользователя, обеспечения доверия граждан к цифровой среде, а также угрозы личности, бизнесу и государству, наращивания возможностей внешнего информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру, роста масштабов компьютерной преступности, в том числе международной.

Основные институциональные и управленческие факторы успешной цифровизации нами были представлены (Городецкий, 2021. С. 29-33). К этому можно добавить следующие стратегические решения и действия.

Запущена долгосрочная программа повышения цифровой грамотности жителей страны. В рамках программы будут созданы новые образовательные сервисы для различных групп граждан, в том числе для студентов, пенсионеров и детей.

В 115 российских университетах созданы «цифровые кафедры». Обучение по ним стартует с сентября 2022 года по 300 образовательным программам. «Цифровые кафедры» запущены в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала IT-отрасли» (нацпрограммы «Цифровая экономика»), созданного на базе утвержденной Председателем Правительства стратегической инициативы.

Правительство смягчило требования к российским IT-компаниям, которые получают государственные субсидии на создание цифровых платформ для производства высокотехнологичной промышленной продукции. Речь идет об увеличении на два года срока реализации комплексных проектов, на которые выделялись субсидии. Таким образом, компании – разработчики программного обеспечения смогут избежать штрафных санкций за срыв поставок по действующим соглашениям. Субсидии, упомянутые в решениях, выделяются отечественным IT-компаниям с конца 2020 года в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Они покрывают до 50% затрат на создание программных продуктов.

В 2021 г. по поручению Президента Владимира Путина были запущены 62 меры поддержки IT-отрасли. В 2022 г. по указу главы государства разработан план поддержки индустрии в условиях внешнего санкционного давления. «Благодаря господдержке за полтора года количество аккредитованных отечественных IT-компаний выросло в 7 раз. Если на начало 2021 года их было чуть больше 4 тыс., то на конец года уже 14 тыс. В настоящий момент в реестре числится около 28 тыс. организаций IT-индустрии. По итогам прошлого года увеличились также их доходы и уровень заработной платы сотрудников», – отметил Дмитрий Чернышенко¹¹. В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» в 2021 году 57 проектов российских IT-компаний получили гранты на общую сумму 4,1 млрд рублей, 73 проекта воспользовались льготными кредитами на сумму 49,5 млрд рублей¹².

Субъекты Российской Федерации ввели дополнительные региональные меры. «Например, для IT-бизнеса в 42 регионах снижены ставки по налогам для IT-компаний, применяющих упрощенную систему налогообложения, 16 субъектов пре-

¹⁰ Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. URL: <http://government.ru/docs/all/112831/>. (Дата обращения: 29.08.2022).

¹¹ Дмитрий Николаевич Чернышенко, Заместитель Председателя Правительства РФ. URL: <http://government.ru/news/45651/> (Дата обращения: 08.08.2022).

¹² Там же.

доставляют региональные гранты, 11 – сократили не менее чем в два раза арендную плату, и еще 10 – уменьшили налог на имущество для объектов связи и ЦОД. Кроме того, 24 региона разработали и запустили собственные уникальные меры поддержки отрасли: это стипендии, региональные субсидии, списание налога на прибыль для IT-компаний. Они применяются, например, в Нижегородской, Тюменской и Ульяновской областях, а также в Удмуртии и Якутии»¹³.

«По поручению Михаила Мишустина сформировано 16 отраслевых комитетов по ключевым секторам промышленности и социальной сфер (машиностроение, металлургия, электроника и микроэлектроника, связь, образование, транспорт, экология и так далее). Комитеты курируют 35 ИЦК (индустриальных центров компетенций) по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений и центров компетенций по развитию технологических решений (ЦКР), которые были даны на конференции «ЦИПР-2022». На этих площадках определяются приоритетные направления, виды и классы замещаемого ПО и сформированы технические задания для вендоров на разработку конкретных продуктов под потребности наших предприятий. Сейчас уже имеются до 2024 года бюджетные средства в размере 37,1 млрд рублей на софинансирование создания и внедрения новых отечественных решений. Председателями 16 отраслевых комитетов являются заместители министров профильных Федеральных органов исполнительной власти. Они курируют, формируют и согласовывают с Минцифры России персональный состав участников 35 индустриальных центров компетенций. Их возглавят руководители ведущих компаний – лидеров отрасли. Основная задача – обеспечить переход на отечественные технические решения»¹⁴.

Государство будет софинансировать разработку отечественных решений из фондов Бортника и «Сколково», а также Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). «Объем софинансирования по каждому из проектов составит порядка 80%. На этапе формирования ТЗ необходимо учесть, что разрабатываемое ПО должно быть не только универсальным, но и ориентированным на экспорт. Предполагается, что более двух третей выручки вендоров мы должны получать на внешних рынках. А первые практические результаты на своих предприятиях ожидаются к 2024 году»¹⁵.

* * *

Более или менее приемлемый сценарий ясен. Есть ли повод для определенного пессимизма, т.е. пессимистического сценария? – Да, такие опасения есть.

Всегда есть риски активации неолиберальной альтернативы новому экономическому курсу¹⁶.

Нет уверенности в постоянстве изменений в действиях Председателя Центрального банка РФ Э. Набиулиной (Городецкий, 2021. С. 29-33); финансового крыла руководства; нет подвижек в политике Минобрнауки (А.Е. Городецкий, 2020. С. 82-104). IT-сообщество пока не стало союзником реформаторского крыла Пра-

¹³ Там же.

¹⁴ Дмитрий Николаевич Чернышенко, Заместитель Председателя Правительства РФ. URL: <http://government.ru/news/45990/> (Дата обращения: 08.08.2022).

¹⁵ Там же.

¹⁶ Блинов С. Фугас под российскую экономику. URL: <https://zen.yandex.ru/media/m2econ/fugas-pod-rossiiskuiu-ekonomiku-62828ae24434fb3ce488d31b> (Дата обращения: 12.08.2022).

вительства в его усилиях совершить технологический переход¹⁷. И самые опасные риски кроются со стороны госуправления и институтов власти – молодых бюрократов/эффективных менеджеров; новых и старых коррупционеров, новой волны бегства мозгов, на которые сейчас цинично и нагло рассчитывают США, Запад в целом, последовательно превращая это в часть гибридной войны на уничтожение, и рассылая известные методички с рекомендациями и предложениями «на выезд». И, конечно, это опасности проволынить реформы, тихий саботаж мер политики, проводимой Правительством Мишустина-Белоусова.

ЛИТЕРАТУРА

Абалкин Л.И. (1987). Новый тип экономического мышления. М.: Экономика. – 189 с.

Абалкин Л.И. (2002). Россия: поиск самоопределения = Russia in search for identity: Очерки. Рос. акад. наук. М.: Наука. – 424 с.

Абалкин Л.И. (2004). Судьба России: связь времен. М.: Институт экономики РАН. – 268 с.

Абалкин Л.И. (2012). Россия: Осмысление судьбы. М.: Издательский дом «Экономическая газета». – 864 с.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2015а). Глобальный капитал. Методология: По ту сторону позитивизма, постмодернизма и экономического империализма (Mark re-loaded). (Серия: Размышляя о марксизме. Библиотека журнала «Альтернативы»). В 2-х тт. Т. 1. Издание 3-е, испр. и сущ. доп. М.: ЛЕНАНД, 2015. – 640 с.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2015b). Глобальный капитал. Теория. Глобальная гегемония капитала и ее пределы. («Капитал» re-loaded). (Серия: Размышляя о марксизме. Библиотека журнала «Альтернативы»). В 2-х тт. Т. 2. Издание 3-е, испр. и сущ. доп. М.: ЛЕНАНД, 2015. – 904 с.

Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. (2018). Классическая политическая экономия: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутое уровень. (Размышляя о марксизме. № 155). М.: ЛЕНАНД. – 552 с.

Городецкий А.Е., Зиядуллаев Н.С. (2019). Стратегическое развитие и экономическая безопасность // Аудит и финансовый анализ. № 3. С. 188-200.

Городецкий А.Е. (2020). Развилки социальной политики государства: от патерналистского к социальному провалу в экономике // Вопросы политической экономии. № 4. С. 82-104.

Городецкий А.Е. (2021). Концептуально-стратегическое видение будущего и развития России // Развитие и безопасность. № 4. С. 29-33.

Институты современной экономики России: опыт и проблемы. Монография (2013). / Науч. ред. А.Е. Городецкий. В 2 томах. Т. 1. С. 13-18.

Карпущина Н.Н. (2013). Модели развития электронной промышленности // Российское предпринимательство. № 10 (232). С. 149-157.

Конфисахор А. (2019). Психология политической власти / Монография. Санкт-Петербургский государственный университет. – 360 с.

¹⁷ IT-специалисты не в состоянии принимать верных стратегических решений в своей отрасли. URL: <https://zen.yandex.ru/media/electromozg/itspecialisty-ne-v-sostoianii-prinimat-vernyh-strategicheskikh-reshenii-v-svoei-otrasli-621d4f328da1855a968bccee6?&> (Дата обращения: 15.08.2022).

Курс переходной экономики: Учеб. для вузов по экон. направлениям и специальностям (1997). / Абалкин Л. И., Погосов И. А., Радаев В. В. и др. / Под ред. Л.И. Абалкина; Ин-т экономики РАН, Каф. соц.-экон. проблем экон. фак. МГУ им. М.В. Ломоносова. М.: ЗАО «Финстатинформ». – 631 с.

Мамардашвили М.К. (1968). *Формы и содержание мышления (К критике гегелевского учения о формах познания)*. М.: Высшая школа. – 191 с.

Маркс К., Энгельс Ф. (1974). Соч. Т. 42. М.: Госполитиздат. С. 265.

Рязанов В.Т. (2019). *Современная политическая экономия: перспективы неомарксистского синтеза*. СПб.: Алетейя. – 436 с.

Рязанов В.Т. (2016). *(Не)Реальный капитализм. Политэкономия кризиса и его последствий для мирового хозяйства и России*. М.: Экономика. – 695 с.

Россия - 2015: оптимистический сценарий: Монография (1999). / Абалкин Л.И., Алаев Э.Б., Амосов А.И. и др.; Отв. ред. Л.И. Абалкин; Ин-т экономики Рос. акад. наук, Моск. межбанк. валют. биржа. М.: ММВБ. – 413 с.

Сидорович А. (2018). *Новая экономика и политическая экономия // Общество и экономика*. № 9. С. 5-20.

Халин В.Г., Чернова Г.В. (2020). *Цифровизация и ее влияние на российскую экономику и общество: преимущества, вызовы, угрозы и риски // Управленческое консультирование*. № 10. С. 46-63.

Яковец Ю.В. (2018). *Политическая экономия цивилизаций – фундаментальная основа долгосрочной стратегии: Научный доклад*. М.: Издательство «Проспект». – 60 с.

Andrey E. Gorodetsky¹

ON THE PROGNOSTIC POTENTIAL OF POLITICAL ECONOMY*

Keywords: *classical political economy, predictive potential, theory and practice, transformation alternatives, digitalization pitfalls.*

REFERENCES

Abalkin L.I. (1987) *Novyy tip ekonomicheskogo myshleniya*. M.: Ekonomika. – 189 s. (In Russ.).

Abalkin L.I. (2002) *Rossiya: poisk samoopredeleniya = Russia in search for identity: Ocherki*. Ros. akad. nauk. M.: Nauka. – 424 s. (In Russ.).

Abalkin L.I. (2004) *Sud'ba Rossii: svyaz' vremen*. M.: Institut ekonomiki RAN. – 268 s. (In Russ.).

Abalkin L.I. (2012) *Rossiya: Osmysleniye sud'by*. M.: Izdatel'skiy dom «*Ekonomicheskaya gazeta*». – 864 s. (In Russ.).

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. (2015a) *Global'nyy kapital. Metodologiya: Po tu storonu pozitivizma, postmodernizma i ekonomicheskogo imperializma (Marks re-loaded)*. (Seriya: *Razmyshlyaya o marksizme. Biblioteka zhurnala «Al'ternativy»*). V 2-kh tt. T. 1. *Izdaniye 3-ye, ispr. i sushch. dop.* M.: LENAND, 2015. – 640 s. (In Russ.).

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. (2015b) *Global'nyy kapital. Teoriya. Global'naya gegemoniya kapitala i yeye predely. («Kapital» re-loaded)*. (Seriya: *Razmyshlyaya o marksizme. Biblioteka zhurnala «Al'ternativy»*). V 2-kh tt. T. 2. *Izdaniye 3-ye, ispr. i sushch. dop.* M.: LENAND, 2015. – 904 s. (In Russ.).

Buzgalin A.V., Kolganov A.I., Barashkova O.V. (2018) *Klassicheskiye politicheskaya ekonomiya: Sovremennoye marksistskoye napravleniye. Bazovyy uroven'. Prodvintyy uroven'*. (*Razmyshlyaya o marksizme. № 155*). M.: LENAND. – 552 s. (In Russ.).

Gorodetskiy A.Ye., Ziyadullayev N.S. (2019) *Strategicheskoye razvitiye i ekonomicheskaya bezopasnost' // Audit i finansovyy analiz. № 3. S. 188-200*. (In Russ.).

Gorodetskiy A.Ye. (2020) *Razvilki sotsial'noy politiki gosudarstva: ot paternalistskogo k sotsial'nomu provalu v ekonomike // Voprosy politicheskoy ekonomii. № 4. S. 82-104*. (In Russ.).

¹ **Andrey E. Gorodetsky**, Doctor of Economics, Professor, Head of the Scientific Direction «Institutes of Modern Economy and Innovative Development» of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia (aegorod@mail.ru).

* **JEL codes:** A10, H11, H12.

Citation: Gorodetsky A.E. (2022). On the prognostic potential of political economy. *Problems in Political Economy*, № 4 (32): 114-131.

DOI: 10.5281/zenodo.7522016 <https://zenodo.org/record/7522016>

Gorodetskiy A.Ye. (2021) Kontseptual'no-strategicheskoye videniye budushchego i razvitiya Rossii // Razvitiye i bezopasnost'. № 4. S. 29-33. (In Russ.).

Instituty sovremennoy ekonomiki Rossii: opyt i problemy. Monografiya (2013) / Nauch. red. A.Ye. Gorodetskiy. V 2 tomakh. T. 1. S. 13-18. (In Russ.).

Karpukhina N.N. (2013) Modeli razvitiya elektronnoy promyshlennosti // Rossiyskoye predprinimatel'stvo. № 10 (232). S. 149-157. (In Russ.).

Khalin V.G., Chernova G.V. (2020) Tsifrovizatsiya i yeye vliyaniye na rossiyskuyu ekonomiku i obshchestvo: preimushchestva, vyzovy, ugrozy i riski // Upravlencheskoye konsul'tirovaniye. № 10. S. 46-63. (In Russ.).

Konfissakhor A. (2019) Psikhologiya politicheskoy vlasti / Monografiya. Sankt-Peterburgskiy gosudarstvennyy universitet. – 360 s. (In Russ.).

Kurs perekhodnoy ekonomiki: Ucheb. dlya vuzov po ekon. napravleniyam i spetsial'nostyam (1997) / Abalkin L.I., Pogosov I.A., Radayev V.V. i dr. / Pod red. L.I. Abalkina; In-t ekonomiki RAN, Kaf. sots.-ekon. problem ekon. fak. MGU im. M.V. Lomonosova. M.: ZAO «Finstatinform». – 631 s. (In Russ.).

Mamardashvili M.K. (1968) Formy i sodержaniye myshleniya (K kritike gegelevskogo ucheniya o formakh poznaniya). M.: Vysshaya shkola. – 191 s. (In Russ.).

Marks K., Engel's F. (1974) Soch. T. 42. M.: Gospolitizdat. S. 265. (In Russ.).

Ryazanov V.T. (2019) Sovremennaya politicheskaya ekonomiya: perspektivy neomarksistskogo sinteza. SPb.: Aleteyya. – 436 s. (In Russ.).

Ryazanov V.T. (2016) (Ne)Real'nyy kapitalizm. Politekonomiya krizisa i yego posledstviy dlya mirovogo khozyaystva i Rossii. M.: Ekonomika. – 695 s. (In Russ.).

Rossiya – 2015: optimisticheskiiy stsenariy: Monografiya (1999) / Abalkin L.I., Alayev E.B., Amosov A.I. i dr.; Otv. red. L.I. Abalkin; In-t ekonomiki Ros. akad. nauk, Mosk. mezhsbank. valyut. birzha. M.: MMVB. – 413 s. (In Russ.).

Sidorovich A. (2018) Novaya ekonomika i politicheskaya ekonomiya // Obshchestvo i ekonomika. № 9. S. 5-20. (In Russ.).

Yakovets YU.V. (2018) Politicheskaya ekonomiya tsivilizatsiy – fundamental'naya osnova dolgosrochnoy strategii: Nauchnyy doklad. M.: Izdatel'stvo «Prospekt». – 60 s. (In Russ.).

Приложение 1

В Западных странах и Японии сосредоточены модели развития электронной промышленности, сосредоточена интеллектуальная собственность на все важнейшие достижения электронной промышленности, разработка и производство изделий электронной техники, оборудования, ПО, технологий, а также менеджмент и логистика.

Китай и страны ЮВА обеспечивают контрактное производство разработок стран Запада и Японии. В мировой практике электронной промышленности различают горизонтальную и вертикальную интеграцию. Горизонтальная интеграция – производство элементной базы. Сегодня специализация таких предприятий постоянно возрастает (специализация на производстве кристаллов, на корпусировании, на тестировании). Большинство компаний, которые используют свои интеллектуальные достижения, отказываются от некоторых собственных производственных мощностей и передают производство контрактным компаниям, контролируя в основном разработку (дизайн), маркетинг и дистрибуцию своих изделий. Но в тоже время производство самых сложных изделий некоторые компании сохраняют за собой.

К вертикально-интегрированным относятся ведущие компании США, Японии, Южной Кореи. Такие компании, используя стратегию «снятия сливок», имеют возможность быстрее других реализовывать свои разработки за счет сохранения практически полной технологической цепочки проектирования и изготовления своих изделий. Здесь большую роль играет бюджетное софинансирование разработок и проектов компаний (сотни миллиардов долларов).

Китай также осуществляет второй вариант стратегии, но отличающейся от компании США, Японии, Южной Кореи. Компании Китая стремятся занять серьезные позиции в сфере контрактного производства электроники, параллельно осваивая и поддерживая собственные компании, осуществляющие разработку электроники. Таким образом, китайские компании постепенно создают собственные вертикально-интегрированные компании.

Развитие электронной промышленности в Европейских странах характеризуется отсутствием научного задела, в отличие от США и Японии, а также отсутствием мощностей для развития массового контрактного производства в объеме, как Китай и страны ЮВА. По этим причинам Европейские страны выбрали в первую очередь поддержку направлений электроники, которые являются определяющими для развития приоритетных отечественных отраслей промышленности (автоэлектроника, телекоммуникации и безналичные расчеты) (Карпухина, 2013. С. 149-157).

Приложение 2

В конце 60-х годов руководством страны было принято решение, имевшее, как показал ход дальнейших событий, катастрофические последствия: о замене всех разнокалиберных отечественных разработок среднего класса (их насчитывалось с полдесятка – «Мински», «Уралы», разные варианты архитектуры М-20 и пр.) – на Единое Семейство ЭВМ на базе архитектуры IBM 360 (американский аналог). На уровне Минприбора не так громко было принято аналогичное решение в отношении мини-ЭВМ. Потом, во второй половине 70-х годов, в качестве генеральной линии для мини- и микро-ЭВМ была утверждена архитектура PDP-11 также ино-

странной фирмы DEC. В результате производители отечественных ЭВМ были вынуждены копировать устаревшие образцы IBM-вской вычислительной техники. Это было начало конца.

Вот оценка члена-корреспондента РАН Бориса Арташесовича Бабаяна: «Потом наступил второй период, когда был организован ВНИИЦЭВТ. Я считаю, что это критический этап развития отечественной вычислительной техники. Были расформированы все творческие коллективы, закрыты конкурентные разработки и принято решение всех загнать в одно «стойло». Отныне все должны были копировать американскую технику, причем отнюдь не самую совершенную. Гигантский коллектив ВНИИЦЭВТ копировал IBM, а коллектив ИНЭУМ – DEC»².

Никоим образом не стоит думать, что коллективы разработчиков ЕС ЭВМ выполняли свою работу плохо. Напротив, создавая вполне работоспособные компьютеры (хоть и не очень надежные, и мощные), подобные западным аналогам, они справились с этой задачей блестяще, – учитывая то, что производственная база в СССР отставала от западной. Ошибочной была именно ориентация всей отрасли на «подражание Западу», а не на развитие оригинальных технологий.

К сожалению, сейчас неизвестно, кто конкретно в руководстве страны принял преступное решение о сворачивании оригинальных отечественных разработок и развитии электроники в направлении копирования западных аналогов. Объективных причин для такого решения не было никаких.

Так или иначе, но с начала 70-х годов разработка малых и средних средств вычислительной техники в СССР начала деградировать³.

² Бабаян Б.А. URL: <https://sbitnevsv.livejournal.com/121583.html> (Дата обращения: 14.08.2022).

³ Советская вычислительная техника. История взлета и забвения. URL: <https://www.kramola.info/vesti/protivostojanie/sovetskaja-vychislitel'naja-tehnika-istorija-vzleta-i-zabvenija> 8 декабря 2021. (Дата обращения: 27.08.2022).